

УДК 796.322

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/62>*Курманова А.А.,**Башта Л.Ю.*

ORCID: 0000-0002-3682-0903

канд. пед. наук

*Сибирский государственный университет**физической культуры и спорта,**г. Омск, Россия*

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ МЕТОДИКА ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ГАНДБОЛИСТОВ 14–16 ЛЕТ

Аннотация. В статье представлены результаты исследования по реализации здоровьесберегающей методики физической подготовки гандболисток 14–16 лет. Содержание методики, основанное на формировании систем энергообеспечения и применении комплекса упражнений системы Пилатес, реализовывалось в подготовительном периоде годового цикла. Проведенное исследование позволило получить достоверные улучшения показателей отдельных физических способностей (8,4 до 33,3%) и относительных показателей динамометрии и времени восстановления после дозированной нагрузки.

Ключевые слова: здоровьесбережение, гандбол, общая физическая подготовка, подростки.

*Kurmanova A.A.,**Bashta L.Y.*

ORCID: 0000-0002-3682-0903, Ph.D.

*Siberian State University of Physical Culture**and Sports, Omsk, Russia*

HEALTH-SAVING METHOD OF GENERAL PHYSICAL TRAINING OF HANDBALL PLAYERS AGED 14–16 YEARS

Annotation. The article presents the results of a study on the implementation of a health-saving method of physical training of handball players aged 14–16 years. The content of the methodology, based on the formation of energy supply systems and the use of a set of Pilates exercises, was implemented in the preparatory period of the annual cycle. The conducted study allowed us to obtain reliable improvements in the indicators of individual physical abilities (8.4 to 33.3%) and relative indicators of dynamometry and recovery time after a metered load.

Keywords: health care, handball, general physical training, teenagers.

Актуальность. Повышение алгоритма оздоровительной эффективности подготовки спортсменов является одной из актуальных проблем теории и методики гандбола и других видов спорта [1; 4].

В спортивной деятельности заболевания спортсменов оказывают существенное влияние на тренировочный процесс и соревновательную деятельность. По этой причине выявление и предотвращение заболеваний является одной из важнейших задач в подготовке гандболистов.

Совершенствование процесса подготовки гандболистов со снижением количества заболеваний требует поиска новых средств и методов [2; 3].

Проблема исследования заключается в уточнении содержания здоровьесберегающей методики общей физической подготовки гандболистов 14–16 лет. Объект исследования – общая физическая подготовка гандболистов 14–16 лет. Предмет исследования – здоровьесберегающая методика общей физической подготовки гандболистов 14–16 лет, занимающихся в организациях дополнительного образования. Цель исследования – выявить уровень соматического здоровья и физической подготовленности гандболистов 14–16 лет для разработки содержания здоровьесберегающей методики.

Было предположено, что применение здоровьесберегающей методики, основанной на формировании функциональных возможностей систем энергообеспечения организма при построении подготовительного этапа годичного цикла подготовки и упражнений системы Пилатес будет способствовать сохранению здоровья и совершенствованию уровня физической подготовленности гандболистов 14–16 лет. Задачи исследования.

1. Провести теоретический анализ проблемы содержания здоровьесберегающей методики общей физической подготовки гандболистов 14–16 лет.
2. Определить исходный уровень физической подготовленности и уровень соматического здоровья гандболистов 14–16 лет.
3. Разработать и экспериментально проверить здоровьесберегающую методику общей физической подготовки гандболистов 14–16 лет.

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных научно – методической литературы; врачебно-педагогическое тестирование; педагогическое тестирование; педагогический эксперимент; методы математической статистики.

Исследовательская работа проводилась в период с октября 2019 года по апрель 2021 года на базе БУ г. Омска «Спортивная школа № 11» г. В исследовании приняли участие 12 девушек в возрасте 14–15 лет – ЭГ-I и 10 девушек 16 лет – ЭГ II, занимающиеся гандболом.

В рамках задач исследования нами был проведен анализ физической подготовленности и уровня соматического здоровья испытуемых, который показал, что у большинства испытуемых имеется низкий уровень в показателях координационных, силовых, скоростных способностей и гибкости. Сравнение показателей обеих экспериментальных групп выявил достоверно более высокие показатели в ЭГ II по скоростно-силовым и силовым способностям мышц туловища (табл. 1).

Таблица 1

Показатели ОФП исследуемых групп девочек 14–16 лет до эксперимента

Тесты	ЭГ I (n=12) ($X \pm \delta$)	Нормативы для 14–15 лет (оценка «5»)	ЭГ II (n=10) ($X \pm \delta$)	Нормативы для 16 лет (оценка «5»)
Челночный бег 3*10 м(сек)	8,8 ± 0,2	8,0	8,6 ± 0,2	7,9
Прыжок в длину с места (см)	180 ± 8	180	187 ± 10*	185
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз)	27 ± 2	15	25 ± 4	16
Бег на 30 м	6,0 ± 0,4	5,0	5,7 ± 0,3	5,0
Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 мин)	37 ± 5	43	42 ± 3*	44
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи – см)	10 ± 3	15	10 ± 3	16

Далее нами была проведена оценка соматического здоровья, которая выявила у большинства испытуемых обеих групп низкий уровень восстановления после дозированной физической нагрузки, силового индекса (ДМК*100/массу) и ЖЕЛ (табл. 2).

Таблица 2

Среднегрупповые показатели уровня здоровья гандболисток 14–16 лет

Показатели	$\bar{X} \pm \delta$	Баллы	Уровень
Масса тела (г)/рост(см)	364 ± 31	333–395 Средний – высокий	Выше среднего
ЖЕЛ (мл)/масса тела (кг)	46 ± 4,9	2 балла 41–51 Ниже среднего – выше среднего	Средний
ЧСС*СД	80 ± 4	3 балла 76–84 Выше среднего	Выше среднего
Время восстановления ЧСС	2 ± 1 мин	1 балл 1–3 мин Выше среднего – низкий	Ниже среднего
Динамометрия кисти (кг)*100/масса тела (кг)	39 ± 4	0 баллов 35–44 Низкий – ниже среднего	Низкий

В рамках решения третьей задачи исследования нами было разработано содержание здоровьесберегающей методики общефизической подготовки, основанное на формировании функциональных возможностей систем энергообеспечения организма гандболисток 14–16 лет и применении комплексов упражнений системы Пилатес, которое реализовывалось в общеподготовительном и специально-подготовительном этапах подготовительного периода годового цикла подготовки (табл. 3, 4).

Таблица 3

Последовательность формирования систем энергообеспечения в микроцикле подготовительного этапа годового цикла подготовки гандболисток 14–16 лет

Этап	Дни тренировочных занятий	Направленность решаемых задач	Интенсивность (ЧСС, уд/мин)
Обще-подготовительный (6 недель)	Понедельник	Развитие ёмкости аэробного энергообеспечения	140–150
	Вторник	Развитие мощности аэробного энергообеспечения	150–160
	Среда	Отдых	
	Четверг	Развитие ёмкости аэробного энергообеспечения	140–150
	Пятница	Развитие мощности аэробного энергообеспечения	150–160
Специально-подготовительный (2 недели)	Понедельник, вторник	Развитие ёмкости аэробного и анаэробного энергообеспечения	До 170 150–160
	Среда	Отдых	
	Четверг, пятница	Развитие ёмкости аэробного и анаэробного энергообеспечения	До 170 150–160

Содержание тренировочных занятий в общеподготовительном этапе было направлено на развитие общей выносливости, силовых, координационных способностей, а в специально-подготовительном – на специальную выносливость и технико-тактическую подготовку. Средства подбирались в соответствии с направленностью содержания занятия и дополнительной предпрофессиональной программы по гандболу.

Таблица 4

Содержание тренировочных занятий гандболисток 14–16 лет

Этапы	Направленность	Зона мощности	ЧСС	Методы	Параметры нагрузки	Средства
ОП	Общая выносливость, силовые, координационные способности	Умеренная, большая Аэробная емкость	ЧСС-150-160уд/мин	Равномерный метод, игровой метод, переменный метод	2 подхода по 2–3 серии	Бег равномерный и переменный на 500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 3 км. Плавание с учетом и без учета времени. Спортивные игры на время: баскетбол, мини-футбол. Туристические походы.
		Большая Аэробная мощность	ЧСС-150-160уд/мин			
СП	Специальная выносливость, технико-тактическая подготовка	Большая, Аэробно-анаэробная емкость	ЧСС-150-165уд/мин	Равномерный метод, повторный, переменный метод	1–2 минуты работы через 2–3 минуты отдыха, 3 подхода в одной серии. Не больше 5 серий между сериями, отдых – 10 минут.	Многочисленные повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к нападению и обратно. Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная).
		Большая, Аэробно-анаэробная мощность	ЧСС-160-175 уд/мин	Равномерный метод, повторный, переменный метод	40 секунд работы через 1–1,5 минуты отдыха. 3 подхода в одной серии, 3–5 серий, отдых между сериями 10 минут.	

В общеподготовительном этапе испытуемыми выполнялся комплекс упражнений для среднего уровня подготовки, который применялся 4 раза в неделю и состоял из 5 упражнений, каждое из которых выполнялось по 8–12 раз из исходных положений лежа на спине и сидя. Упражнения были направлены на проработку мышц рук, ног, спины и брюшного пресса. Отличие комплекса упражнений для специально-подготовительного этапа состояло в уровне технической и силовой сложности.

Реализация здоровьесберегающей методики общефизической подготовки гандболисток позволила получить достоверные улучшения показателей в обеих экспериментальных группах Темпы прироста показателей составили от 8,4 до 33,3% (табл. 5–7). Необходимо отметить, что после эксперимента все испытуемые выполнили требования нормативов стандарта спортивной подготовки.

Таблица 5
 Результаты физической подготовленности занимающихся 14–16 лет, после эксперимента ($X \pm \delta$)

Тесты	ЭГ I (n=12)		Темпы прироста (%)	ЭГ II (n=10)		Темпы прироста (%)
	До	После		До	После	
Челночный бег 3*10 (с)	8,8±0,2	8,0±0,3*	9,5	8,6±0,2	7,9±0,3*	8,4
Прыжок в длину с места (см)	180±8	183±5	1,7	187±10	188±9	0,5
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз)	27±2	28±2	3,6	25±4	26±3	3,9
Бег 30 м	6,0±0,4	5,2±0,2*	14,3	5,7±0,3	5,2±0,2*	9,2
Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 минуту)	37±5	44±3*	17,3	42±3	47±4*	11,2
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см)	10±3	13±2*	26	10±3	14±2*	33,3

Сравнение показателей общей физической подготовленности экспериментальных групп выявило достоверно более высокие показатели в ЭГ II по тестам прыжок в длину с места и поднимание туловища.

 Таблица 6
 Результаты физической подготовленности занимающихся 14–16 лет, после эксперимента и их достоверные различия ($X \pm \delta$)

Тесты	ЭГ I (n=12)	ЭГ II (n=10)	Достоверность
Челночный бег 3*10 (с)	8,0±0,3	7,9±0,3	P>0,05
Прыжок в длину с места (см)	183±5	188±10	P<0,05
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз)	28±3	26±4	P>0,05
Бег 30 м	5,2±0,2	5,2±0,2	P>0,05
Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 минуту)	44±3	47±4	P<0,05
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи –см)	16±2	17±2	P>0,05

 Таблица 7
 Оценка уровня здоровья испытуемых 14–16 лет после эксперимента

Показатели	До $\bar{x} \pm \delta$	После $\bar{x} \pm \delta$	Баллы /уровень	
			До	После
Масса тела(г)/рост(см)	364± 31	360± 27	– 333-395 Средний – высокий	– 333–387 Выше среднего – высокий
ЖЕЛ(мл)/масса тела(кг)	46 ± 4,9	46,3± 4,7	2 балла 41–51 Ниже среднего – выше среднего	2 балла 41,6–51 Средний – выше среднего
ЧСС*СД	80 ± 4	78,9 ± 3,6	3 балла 76–84 Выше среднего	3 балла 75,3–82,5 Выше среднего

Показатели	До $\bar{x} \pm \delta$	После $\bar{x} \pm \delta$	Баллы /уровень	
			До	После
Время восстановления ЧСС (мин, с)	2 ± 1	$1 \pm 0,5$	1 балл 1–3 мин Выше среднего – низкий	5 баллов 1 мин 30 с – 30 с Выше среднего - высокий
Динамометрия кисти(кг)*100/масса тела(кг)	39 ± 4	$41,2 \pm 3$	0 баллов 35–44 Низкий – ниже среднего	1 балл 38,2 – 44,2 Низкий – ниже среднего

Анализ комплексной оценки соматического здоровья показал, что в группах улучшились относительные показатели динамометрии, ЖЕЛ, а также времени восстановления после дозированной нагрузки.

Литература

1. Аветисян Р.Р., Келехсаева Е.В., Аветисян Э.С., Гаглоев А.В. Приемы здоровьесбережения в образовательном процессе // Актуальные вопросы в науке и практике: Материалы XVI международной научно-практической конференции. Уфа, 2019. С. 140-147.
2. Деева А.А. Особенности адаптации детей среднего и старшего школьного возраста к физическим нагрузкам. Томск, 2019. С. 6-15.
3. Заусайлова Т.В., Извекова И.А., Петухов А.Н. Эффективность применения здоровьесберегающих технологий на уроках физической культурой // Эксперимент и инновации в школе. Здоровьесберегающие технологии в современном образовании. 2015. № 4. С. 7.
4. Иващенко А.М. Направленность физической подготовки юных гандболистов в учебно-тренировочных группах ДЮСШ: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. 1991. 20 с.

© Курманова А.А., Башта Л.Ю., 2021